

YOMG'IR VA SHAMOL SADOLARI: ALEKSANDR FAYNBERG SHE'RIYATIDA INSON QALBI

Zamira Moldiyeva Bahodirovna

O'zDJTU, ingliz filologiyasi fakulteti talabasi.

Email: zamiramoldiyeva219@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Zulxumor Bannopova Xatamovna**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474771>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Aleksandr Faynbergning “Yomg’ir va shamol” she’ri publitsistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Asarda tabiat hodisalari — yomg’ir va shamol orqali inson qalbidagi iztirob, dard va umumbashariy tashvishlar ifodalangan. She’rning poetik mohiyati, badiiy vositalari hamda falsafiy mazmuni yoritiladi.

Kalit so’zlar: Aleksandr Faynberg, “Yomg’ir va shamol”, publitsistika, lirika, falsafa, tabiat hodisalari, inson qalbi, umumbashariy tashvish.

Annotation: This article analyzes Aleksandr Faynberg’s poem “Rain and Wind” from a publicistic perspective. The work reflects human suffering, pain, and universal concerns through the natural phenomena of rain and wind. The poetic essence, artistic devices, and philosophical meaning of the poem are also explored.

Keywords: Aleksandr Faynberg, “Rain and Wind”, publicism, lyricism, philosophy, natural phenomena, human soul, universal concern.

АННОТАЦИЯ: В данной статье стихотворение Александра Файнберга «Дождь и ветер» анализируется с публицистической точки зрения. В произведении через природные явления — дождь и ветер — выражены человеческие страдания, боль и общечеловеческие тревоги. Также раскрываются поэтическая сущность, художественные средства и философское содержание стихотворения.

Ключевые слова: Александр Файнберг, «Дождь и ветер», публицистика, лирика, философия, природные явления, человеческая душа, общечеловеческие тревоги.

Kirish

O'zbek she'riyati tarixida tabiat manzaralaridan falsafiy umumlashmalar yaratish an'anasi keng o'rin tutadi. Cho'lpon, G'afur G'ulom, Erkin Vohidov singari ijodkorlar tabiat obrazlarini inson ruhiyatining timsoli sifatida tasvirlagan. Bu jarayon XX asrning ikkinchi yarmida Aleksandr Faynberg ijodida ham yorqin namoyon bo'ladi. Uning “Yomg’ir va shamol” she’ri bunday badiiy-falsafiy qarashlarning yorqin namunasi bo’lib, unda tabiat hodisalari inson ruhiyati bilan uyg’unlashtiriladi.

She’rda yomg’ir va shamol obrazlari oddiy tabiiy ko’rinish emas, balki insonning ichki kechinmalari, jamiyatdagi umumiy ruhiy holatning ramziy ifodasidir. Shoir asarda faqat shaxsiy dardni emas, balki butun insoniyatga xos tashvish va iztiroblarni ham ko’rsatishga intiladi.

Muhokama

1. Yomg’ir obrazining ramziy talqini

She’rning dastlabki bandida yomg’ir “yig’layotgan”, “sel bo’lgan” holda tasvirlanadi. Bu tasvir bir tomondan, tabiat hodisasining real manzarasini ochsa, ikkinchi tomondan, inson ko’z yoshining ramziga aylanadi. Lirik qahramon yomg’irdan “Kimning ruhi uchun to’kyapsan ko’z yosh?” deb so’raydi. Bu savol insonning hayotiy iztiroblarga befarq bo’lmaslik istagini ifodalaydi.

Yomg'ir esa javob beradi: "Sog' bo'l, zor yig'lagan kishing bo'lmasin. Kimning ruhi uchun yig'layotganim, sening g'aming emas, ishing bo'lmasin." Bu satrlar orqali shoir dardning umumiyligini, har bir inson o'z tashvishi bilan yashashini ta'kidlaydi.

2. Shamolning falsafiy ovozi

Keyingi badda shamol obraziga murojaat qilinadi. Shamol — erkinlik, beqarorlik va hayotning doimiy harakatdagi ramzi sifatida she'rda alohida ahamiyat kasb etadi. Lirik qahramon shamoldan: "Aytgin, sen kim uchun tortmoqdasan oh?" deb so'raydi.

Shamolning javobi esa juda falsafiy: "O'zingni o'ylama faqat, axir, sendan boshqa odamlar ham bor." Bu satrlarda shoir hayotning bir kishining tashvishlari bilan cheklanmasligini, dunyoda millionlab g'am va iztiroblar mavjudligini eslatadi. Inson o'z dardiga berilib ketmasligi, balki umuminsoniy tashvishlarga ham nigoh tashlashi lozim.

3. She'rning badiiy xususiyatlari

Dialog shakli — She'r butunlay savol-javob uslubida qurilgan. Lirik qahramon va tabiat unsurlari o'rtasidagi muloqot she'rning dinamikasini oshiradi.

Metafora va ramziy obrazlar — yomg'ir = ko'z yoshi, shamol = umumbashariy dard.

Publitsistik ohang — she'rda insoniyatning umumiy tashvishlari haqida fikr yuritilishi uni publitsistik ruhiya yaqinlashtiradi.

4. Umuminsoniy g'oya

Faynberg she'rda asosiy g'oya — inson o'zining dardi bilan cheklanib qolmasligi kerakligi, dunyo tashvishlariga ham hamdard bo'lishi zarurligi. Tabiat ovozi orqali shoir bizni befarqlikdan ogohlantiradi, birdamlik va hamjihatlikka chaqiradi.

Xulosa

Aleksandr Faynbergning "Yomg'ir va shamol" she'ri o'zbek she'riyatida tabiat va inson ruhiyatini uyg'unlashtirgan yuksak badiiy namunadir. She'rda yomg'ir va shamol inson qalbidagi iztiroblar ramzi sifatida tasvirlanadi. Ular orqali shoir insoniyatning umumiy dardlariga e'tibor qaratadi. Mazkur asar bizga o'z tashvishlarimizdan tashqari boshqalarning g'amiga ham sherik bo'lishni o'rgatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Faynberg A. Yomg'ir va shamol. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
2. Karimov N. O'zbek she'riyati tarixi. — Toshkent: O'zbekiston, 2012.
3. Qodirov B. She'riyat va tafakkur. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
4. Internet manbalari: O'zbek adabiyoti bo'yicha ilmiy maqolalar va adabiy tahlillar.